

ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНАХ ПРИАРАЛЬЯ

Нажимова Дина

Учитель медсестер

Нукусский техникум общественного здоровья имени Абу

Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10703786>

ARTICLE INFO

Received: 24th February 2024

Accepted: 25th February 2024

Published: 26th February 2024

KEYWORDS

Приаралье, здоровье населения, экологические факторы, питьевая вода, загрязнение среды.

ABSTRACT

В статье рассматриваются результаты исследования по влиянию экологических факторов на состояние здоровья населения Приаралья. Установлено, что недоброкачественная питьевая вода имеет большое влияние на состояние здоровья населения, проживающего в условиях Приаралья

ВВЕДЕНИЕ

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения в настоящее время является общепризнанным фактом. Тем не менее, проведение медико-экологических исследований, целью которых является оценка одномоментного воздействия на население множества факторов, причин и условий, представляет собой сложную задачу. Ее решение требует проведения комплексных научных исследований, включающих сбор статистических данных об инфраструктуре территории, источниках загрязнения окружающей среды, демографической ситуации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование состояния окружающей среды и здоровья человека осуществляется при помощи показателей. В настоящее время рассмотрение вопроса о показателях, характеризующих состояние окружающей среды и здоровья населения, имеют актуальное значение не только потому, что существующих критериев недостаточно, но и потому, что существуют разногласия по поводу применения так называемых традиционных и нетрадиционных критериев [2]. Они, главным образом, касаются степени информативности того или иного показателя. От того, насколько применимы показатели отражают реальное состояние человека, делаются выводы о целесообразности их практического применения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В последние годы приоритетным инструментом для характеристики влияния факторов среды обитания на здоровье населения является оценка риска [3]. Вместе с тем, до настоящего времени проведение комплексного анализа риска здоровью населения Каракалпакстана, формируемого атмосферным воздухом и питьевой водой, достаточно не проводилось.

Высокий уровень заболеваемости населения Каракалпакстана, в том числе по классам болезней и нозологиям, относимых ВОЗ к индикаторным в отношении среды обитания, диктует необходимость совершенствования санитарно-гигиенических и эпидемиологических методов и подходов с учетом специфики территории [2, 3]. Недостаточная проработанность алгоритмов, методов и критериев, связанных с последовательным рассмотрением аспектов воздействия факторов риска на здоровье человека на конкретной территории для обоснования допустимых уровней воздействия, управленческих и технологических решений по устранению или снижению уровня вредных факторов и оптимизации контроля уровней воздействия определила актуальность исследования и послужила основанием для постановки цели и задач настоящей работы.

Особое внимание в структуре заболеваемости обращает на себя рост экологически обусловленных заболеваний, таких как заболевания органов дыхания и онкологической патологии. Болезни органов дыхания занимают первое место в структуре заболеваемости населения региона Приаралья: их вклад в заболеваемость всего населения составляет 38,9%, детского населения 46,4%. Одной из причин, вызвавших столь высокий рост заболеваемости детского населения за последние годы, может являться высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха Южного Приаралья. Для оценки и анализа возможного влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения, особенно детского, необходимо иметь данные мониторинга атмосферного воздуха.

Патогенные микроорганизмы и паразиты, оказывающие существенное влияние на здоровье и продолжительность жизни человека, представляют собой один из наиболее распространенных факторов внешней среды. Тяжелым экологическим последствием можно считать появление среди населения очень опасной токсической инфекции ботулизма в связи с употреблением в пищу различных зараженных продуктов питания. Ежегодно происходят отравления населения ботулиническим токсином, иногда со смертельным исходом. Ранее данное заболевание у населения не встречалось. Это явление является непосредственным влиянием экологии, и число отравлений ботулиническим токсином растет.

Сложившаяся экологическая обстановка, в первую очередь, пагубно влияет на женщин и детей. Увеличилось число врожденных аномалий, показатель которых в 5 раз больше, чем в Европе, и других генетических патологий. Из числа зарегистрированных заболеваний среди детей до 14 лет удельный вес болезней крови и кроветворных органов составил 43,5%, болезней органов дыхания – 12%, болезней эндокринной системы -5,6%, заболеваний нервной системы -5,5%. Динамика заболеваемости среди детей практически идентична с заболеваемостью взрослых. Среди них также наблюдается повышение уровня заболеваемости. Установлена широкая распространенность среди детей первого года жизни и их матерей алиментарно-зависимых заболеваний (гипоавитаминоза, анемии, гипо- паротрофии, рахита, отставания физического развития).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе исследований нами уделено больше внимания к учету влияния субъективных обстоятельств на динамику ряда статистических показателей, характеризующих заболеваемость населения, в том числе использование методик учета и регистрации отдельных форм заболеваний, методологию выявления болезней на ранних этапах, использование стимулирующих форм поиска заболеваний.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдиров Ч.А., Агаджанян Н.А., Северин А.Е. Экология и здоровье человека. - Нукус, 2013. - 184 с.
2. Шандала М. Г., Звизняцковский Я. И. Методические подходы к определению причинно-следственных отношений в системе окружающей среда здоровье населения // Гигиена и санитария, 2019. №3. 11-14.
3. Швыряев А. А., Меньшиков В. В. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе: учеб. Пособие для вузов. — М.: Изд-во МГУ, 2014. - 124 с.
4. Агаджанян Н.А., Тройкин В.И, Экология человека. – М.: 2017.
5. Сидоренко, Г.И. Румянцев Г.И., Новиков С.М. Актуальные проблемы изучения воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения // Гигиена и санитария. – 2018. – №4. – С. 3–8.

INNOVATIVE
ACADEMY